

Interview med Hans Jørn Fogh Olsen

”Vi var indianere, som vores professor sagde når han kom herud”

Interviewet fandt sted torsdag d. 1/10-09, kl. 14, på Brorfelde Observatoriet, nærmere bestemt i den gamle observationskuppel, hvor meridiankredsen oprindeligt stod; nu mødelokale for Brorfeldes Venner.

Tilstede: interviewere Thore Bjørnvig (TB) og Karin Tybjerg (KT), interviewperson: Hans Jørn Fogh Olsen (HJFO).

Optagelsens samlede længde: 1:37:55. Transkription: Thore Bjørnvig.

[Indledende snak om en gammel Brorfeldefilm som DR har lavet tilbage i 50erne, vistnok, som HJFO har på sin laptop, og gerne vil vise os senere]

TB. Du har boet her fra '66-'99?

HJFO. Fra '68 til '76. Jeg kom herud i '66 første gang, og jeg forlod stedet i '96 da vi lukkede helt ned. Og var så ansat ved Niels Bohr Institutet indtil '99.

TB. Så er det det, jeg har forvekslet. Hvilke instrumenter har du arbejdet med herude?

HJFO. Med alle de instrumenter, der har været her – og det var det første man som student – sådan kom jeg jo altså i '66 – da blev man straks sat til at foretage fotoelektriske observationer. Det var det, der var meget nyt og spændende, fordi man derved havde fundet frem til, hvordan man kunne bestemme stjernernes spektra alene ved at observere dem i tre farver. Dvs. man med en kikkert tog en måling i farve 1, en måling i farve 2, og en måling i farve 3 – færdig med den stjerne, videre til den næste. Der var så den oprindelige 25 cm-kikkert, som var den observator Gyldenkerne testede med herude i foråret '45 på Sofienholm, og senere byggede Poul Bechmann, værkstedslederen, to kikkerter, en 40 cm og en 50 cm-kikkert, som begge var direkte beregnede til fotoelektrisk fotometri. Det betød at – når jeg siger ”direkte beregnet til det” – så var *feltet* meget lille. Vi interesserer os altid for feltstørrelse, altså hvor meget kan vi se – og hvis vi ser i en prismekikkert, så er det 5 grader og astronomiske kikkerter er altid meget mindre. Den anden ting, der ikke er så afgørende, er hvor godt kikkerten er billeddannende – og dvs. den skal bare helt og alene være lyssamlende, dvs. optikkvaliteten er ganske ringe. Men – det forlod jeg så, fordi i '67 blev vi jo medlem af ESO – det europæiske sydobservatorium – og der fik Svend Laustsen – er I stødt på ham? –

TB og KT. Ja.

HJFO. Ja – da fik han job nede hos ESO og forlod, som leder, meridiankredsen her – og når jeg siger ”her”, så sidder vi jo i meridiankredsbygningen – og der var det jo så sådan, at der meldte professoren, som var Anders Reiz, at så overtog jeg den afdeling. Der var så – i hvert fald tre teknikere knyttet til den og en to-tre studenter.

TB. Altså, hvilken afdeling?

HJFO. Meridiankredsafdelingen – og det at overtage den betød to ting: Det ene var at man skulle sørge for at holde observationerne i gang når det var klart, og så skulle man fortsætte udviklingen af kikkerten, som vi måske skal snakke igennem på et tidspunkt for sig selv – hvordan skete det, og hvornår skete det – og – derved kom jeg til at bo herude, for jeg havde den – frækhed, synes jeg også selv det var dengang – at sige til professoren: ”Det tror jeg kun jeg kan klare, hvis jeg har et sted at bo”. Se, Laustsen var netop flyttet ud, eller skulle flytte ud af huset, for han skulle med til – jeg kan ikke huske om det var Hamborg eller Geneve, det første stop han havde til ESO – og derfor blev der jo et hus ledigt – og professoren sagde: ”Det kan du godt – men det er altså kun for gifte folk!” Og så måtte jeg se at gifte mig – jeg havde planlagt det en lille smule, så – det var alt sammen meget godt. Derfor flyttede jeg så ind i ’68 herude – og stod for denne her Meridiankredsafdeling; inden havde jeg såmænd ikke tænkt, hvad det var for noget, men det var faktisk lidt af et job, synes jeg – stadig væk i dag, men dengang i særdeleshed – at få sådan seks-syv mennesker, der skulle holdes beskæftiget, og tage observationer og – og det kan vi måske også skubbe hen og sige: hvordan laver man observation?, men der er sådan en hel proces, man skulle igennem der.

TB. Ja fordi – det får mig til at spørge: Var det så Meridiankredsen, du var knyttet til fra da af?

HJFO. Så var jeg meridiankredsmand i høj grad frem til 1978.

[0:07:51]

[KT hælder kaffe op]

TB. Hvordan så et arbejdsdøgn ud omkring det at være leder på sådan en afdeling, og arbejdet med kikkerten – altså hvordan – et typisk døgn, hvordan så det ud?

HJFO. Jeg vil hellere sige: Hvordan så en uge ud? For den kan vi bedre se på – og så tager vi en uge, som starter med at det bliver klart vejr. En aften, en nat – og der ville der så blive observeret heroppe – og der var vi tre til fire faste medarbejdere, som gik i gang med at observere, og så var der en to-tre studenter. Der skulle man jo lukke op og lufte ud heroppe, og mens man gjorde det, gjorde man klar til at observere og det betød at man havde en observationsliste over hvilke stjerner, man skulle observere. Man kan lave en observation – kunne dengang – det kan vi stadigvæk – ca. lave to observationer i minuttet. Dvs., der var jo ikke tid til at gå og tænke over: ”Nå, hvad skal jeg nu tage som den næste?” Derfor lå der nogle lister, som man skulle følge – og så skulle man - forholdsvis enkel procedure, som I næsten kender hjemme fra museet, man skulle stille kikkerten i den rigtige højde, og så skulle man taste et tal ind for hvor hurtigt maskineriet skulle køre og så skulle man bare vente. Og så var man allerede på det tidspunkt meget langt med at lave fotoelektrisk observation, eller aflæsning af delekredsen, som Svend Laustsen for en meget stor del havde udviklet og som det bliver vist, i hvert fald vist temmelig [uhørligt] på – på den gamle film jeg har – men det var virkelig fremskridtsvenligt, der i ’67, fordi svaret af den aflæsning kom på 4 meter hulstrimmel. Nu kan ingen af jer rigtig huske tilbage, da vi kæmpede de første kampe med computerne, men det var store sager, altså at få begravet sig i sådan mængder papirtape, som blev – det var jo [”billigt at”?, uhørligt] hulsystem, der var lavet her, så – men det var altså fantastisk godt, det der var lavet, og det blev jo i øvrigt aldrig skiftet ud, heller – det virkede i de fyrretyve år, mig bekendt, hvor den så kom til at køre, nej det gjorde den vel ikke, den sluttede i 2003, tror jeg.

TB. Hvad kom der ud på de hulstrimler?

HJFO. Der kom oplysninger om – kan jeg godt tegne på et lille papir? Det tror jeg vil lette forståelsen. Det man havde - [HJFO tegner] en – tre referencelinjer – og så havde kredsen – det er den, der er 360 grader rundt – og den havde altså lige nøjagtig så mange streger, så når man havde stillet den ind, så ville der stå - to streger, f.eks. Og nu kørte man så en spalte – fra den ene side ind over, og det vil altså sige, hver gang man passerer en streg, så bliver det mørkt. Så – hvis vi tegner en lyskurve – og jeg kan slippe nogenlunde godt fra det – det blev kun nogenlunde – men jeg tror ideen er der, ikke sandt? – så slutter man med at have sådanne fem dyk – og de der værdier, lysværdier, lysintensitet – det ligger som binære tal på disse papirstrimler.

TB. Så når det var mørkt, kom der et hul?

HJFO. Øh – ne-øj, det skal forstås at når det var lyst her, så sagde den måske her hundrede og tyve enheder, og når det var mørkt her, sagde den måske ti enheder i bunden – og så kunne man rekonstruere det hele på den måde, ikke? Og jeg kan ikke huske hvor mange vi fik, men det var jo da – da – mon det var 250 tal man læste her hen ad? Og så var der seks mikrometre, dvs. man skulle have 1500 tal ud – og de fyldte hver to en halv millimeter, tror jeg det var – arh, hæng mig ikke op på det! – Men derved skulle vi komme op på de fire meter – [uhørligt] på tape, - som er noget skrækkeligt noget, som skal læses ind igennem sådan en - - . Men det var altså måden at huske data på dengang, og den eneste måde vi faktisk havde. Så det var altså vældig godt at man kunne gøre det. Det kunne jo øge præcisionen. Tidligere havde en astronom klatret op og lige kigget i et mikroskop og aflæst nogen tal derinde, som så – de tal skulle jo altså bare fortælle, hvordan de der streger var placeret i forhold til reference, ikke, men her skulle vi altså ikke det længere. Så det gav jo så højden på det. Og der skulle seks mikroskoper til – det må I kende alt til fra Kroppedal – at det var den geniale ting at lave sådan en fuld 360 graders kreds, til forskel fra kvadranter og sekstanter, for derved kunne vi beregne de små uregelmæssigheder, der kom i placeringen, og inddelingen af sådan en kreds.

KT. Jeg kan godt huske de der – de seks mikroskoper har vi jo ikke på nogen instrumenter på Kroppedal, der har vi jo kun et passageinstrument. Men i Greenwich – altså på den store Ary(?) - kreds, der er der jo de der seks hele vejen rundt – og der har jeg ikke vidst, at det er for at man kan se om kredsen udvider sig nogen som helst steder, at man kan tjekke højdemålingen på det –

HJFO. Ja, der får man så den helt præcise måling og det man kan regne med passende formler, det er hvor excentrisk den her kreds sidder i forhold til akse osv. – flere ting man kan få ud af det. Den anden ting som man havde, det var inde i det vi kalder mikrometeret, som altså sidder for enden af kikkertrøret, der hvor okularet skulle være, der var udviklet – og det var før Svend Laustsens tid det første var udviklet – men jeg tror det vi kørte med, var udviklet af Svend Laustsen – [uhørligt] hvis I kan finde ham, han sidder ovre i Jylland, det ved I måske godt? –

KT. Vi har faktisk ikke fundet hans – position, men –

HJFO. Han er sikkert frisk i hjernen og god til at huske det – han er nok ligesom Høg i alder. Så det er nu, her omkring, at I snart skal se på ham, ikke? Nå – men han kom til at bo ganske tæt på – det der hede-museum, nord for Holsterbro – hvad søren hedder det deroppe – men ham kan I nok spore. Han var i hvert fald ansat senere på Århus Universitet, efter han var på ESO, så de har også noget på ham. Men det var fotografisk fotometer, der var tale om – og det betød at man lod stjernen danne et billede på en fotografisk plade, og så havde man nogen kunstige flash, som blev flashet ind på pladen efter et ganske bestemt ur, som vi – vi holdt tidstjeneste her på stedet. Den nøjagtigste vi

kunne få, det var en tjeckisk, i øvrigt, pudsigt nok, så den blev der ført urbog over og sådan noget – har I været inde i det? At man jo altså – man tager tiden imod radioen og ser hvad uret viser. Så kan man altså gå hen og se hvor meget forkert går det, og derved kan man så korrigere det ned til egentlig meget fin størrelse, når man har korrektionen. Så kan vi sagtens have sekundspringene, men når vi måler at den i løbet af en uge er skredet to sekunder – og dengang var det ikke nogen urimelig stor størrelse i tidstjeneste – her fik vi nu meget fint et kvartsur, som noget af det første, som ikke skred så meget – og så kunne man altså korrigere, sige: ”Nå, ja – så var det nok lineært, så om mandagen var den jo nok skredet 2/20 sekund, så fik man i hvert fald tiendedelsnøjagtighed og sådan noget. Men disse fotografiske plader de gik jo så til det store arbejde, kan man sige, for vi er i gang med at beskrive en uge – dagen efter, når der var lavet sådan en plade, så blev den taget til fotografen nede i hovedbygningen, og han skulle så fremkalde den og tørre den. Så fik Poul Jensen den – det navn er I måske også stødt på? Han var i hvert fald med hele – og ham kan vi nogenlunde nemt finde. Det sjove er, at han er nok også næsten 75 – nå, hvad man dog kan sidde og tænke på. Men han gik det så igennem og markerede om der var kommet stjerner på pladen, der hvor vi nu forventede det – og i mange tilfælde var der så også tale om dobbeltstjerner, og så havde man fået to. Nu målte man så de to gange to punkter og så stjernen i midten, efter et ganske bestemt målemønster – det er noget med at man skal sikre, at der ikke er skævheder i mennesket der måler, så man vender 180 grader og sådan nogle ting – det er nok for lille en detalje, men –

TB. Hvad ligger der i det?

HJFO. Ja, der ligger at hvis du nu kører – man skal altid køre ind fra højre side – der kan være lidt slør i maskinen, der kan også være den måde vi ser på, der kan vi godt komme til at se lidt skævt, når vi så drejer det hele 180 grader og kører ind fra højre side stadigvæk, så kører vi nu ind fra den modsatte side, og så får vi måske også den fejl, vi som menneske har, den *personlige ligning* – bruges om mange ting, men altså også om det her, ikke sandt, den går så ud når man tager gennemsnittet af de to målinger, så sådan blev det altid målt.

TB. Var det en standartmåde at gøre det på?

HJFO. Ja – det er brugt i – hundrede observatorier, i hundredtusindvis af tilfælde – og – det var i sær Poul Jensen og Torben Knudsen, der målte her på stedet. Poul Jensen var ren beregner, kan man sige. Torben Knudsen var elektroniktekniker. Men den proces, den var – først skulle de markeres af og så skulle de måles, så der kunne altså somme tider gå temmelig lang tid inden at de blev målt. Men det kom jo altså inden for den der uge som regel dog, undtagen når det hobede sig op, fordi så – kunne der jo altså blive en lang liste. Jeg ved ikke om I kender – det har ikke noget at gøre med det vi snakker om – men det her med, at jo mindre der er ind i fremtiden, jo langsommere går arbejdet. Mennesket har en utrolig evne til at strække arbejdet, hvis det begynder at se småt ud. Så – og det samme skete omkring det. Det var et af afdelingslederens job, at sørge for at det ikke gik i stå. Men det var jo så også noget med at finde de folk, der havde evnen til at – det krævede virkelig en præcision, så det var en god egenskab, selvom den ikke var faglig eller noget – der var altså visse af vores studenter, de kunne sætte sig ned og gøre det. Men Poul Jensen kunne især – han var student fra Sorø, jeg ved ikke om det var derfor – men det var et stort skridt for ham, at blive student dengang og fra det hjem han kom. Så blev han så ansat her og havde dermed en fin karriere i virkeligheden. - Så når vi så havde målt det –

KT. Den der – pladen – altså, der havde man et tidspunkt på den plade?

HJFO. Ja, -

KT.- Så det vil sige, man havde simpelthen relateret pladen til et bestemt tidspunkt, og så foretog man målinger på pladen, simpelthen?

HJFO. Det var sådan en [tegner] 6x9-plade – og der var plads til en 70-80 observationer, og hver observation medførte fire prikker, og så var der en stjerne her midt i – og den her henne, der var måske to, men man vidste jo hvad man ville observere. Det var ikke sådan noget tilfældigt.

KT. Eksisterer nogle af de der plader stadigvæk?

HJFO. Jeg tror det faktisk ikke. Der var ikke nogen finfølelse omkring den slags.

TB. Blev de smidt ud, bare?

HJFO. Nej, jeg – både papirstrimlerne – og det blev jo ganske overvældende efterhånden, hvad der var af det - og i dag kan jeg måske godt se, at man skulle have taget noget fra til det. Det kan eksistere to steder: Det kan eksistere oppe på loftet af hovedbygningen. Der har jeg været med til at gemme noget op og sagt, at så vil tidens tand reducere det. Men der har også været et pladearkiv herude i Brorfelde, som især var beregnet for Schmidt-plader. Og de er flyttet ind på Juliane Mariesvej, Rockefeller-komplekset, inde på det nuværende observatorium, som hedder Niels Bohr Institutet i virkeligheden. Om der skulle gemme sig nogle stykker i de kasser der – det kan jeg ikke lige helt vide. Men ellers tror jeg ikke de findes mere.

TB. Så det vil sige at man aflæste plader, og var der så mere man gjorde – i løbet af sådan en uge?

HJFO. Så var der jo det at så drog man ind og regnede på GIER-regnemaskinen i København. Der var vi som regel to, der tog ind – altså typisk mig, sammen med en af assistenterne – og så var det jo noget som, i forhold til nutidens regneri, gik umådeligt langsomt. Men det var jo fantastisk vi kunne sidde og gøre det, i virkeligheden, og slippe igennem med det på den måde. For næsten lige før, da jeg kom [til Brorfelde], da havde man håndregning på papir. Og det var Anders Reiz der sagde: ”De skriver sådan nogle nydelige 3-taller, Poul Jensen.”

[latter]

HJFO. Jeg kan altid høre det i dét der, ”hvad var det, der foregik”. Det var virkelig en af hans store kvaliteter; det var jo klart og læseligt og stillet pænt op. Nå, men så kom vi jo, regneriet der, og der skulle man jo holde lidt øje med, hvad man egentlig regnede, ikke sandt, fordi de her plader var der jo ikke skrevet navn på, andet end hvad Poul Jensen havde gjort, når han havde siddet med mikroskopet og set at tingene var i orden. Så skrev han dato og tidspunkt og sådan noget, og vidste man fra uret, der stod som et instrument heroppe, hvornår de der mærker var afsat på – jeg tror det var ti milisekunders nøjagtighed de kunne sættes med, eller sådan noget, ikke. Og når man så kom tilbage fra computeren i København, kom man altså med nogen – det var sådan en elektrisk skrivemaskine, der var koblet på dengang, og der havde man nogle tælleslister fyldt med tal, og det var så Poul Jensen og – og jeg kan ikke lige huske, hvornår Bodil Jensen, hans kone, kom med i det, men – jeg var en af dem, der bragte omsætningen fra fem tusind til over titusind observationer om året. Det var hvad man kunne præstere herude, og det gav os nogle flere plader, og sådan noget, og så fik vi så – Bodil Jensen, hans kone, til at være med i det. De sørgede så for at bringe de her tal

over på nogle kartotekskort – som fortalte hvad det var for en stjerne og hvad man havde fået ud af det, osv. osv. Det var så håndarkiv, og sådan noget, vi prøvede, det var li-ige der i overgangen, så vi var ved at have nogen [”IBM”?, uhørligt] med hulkort, men vi havde også sådan nogle andre kartotekskort, hvor vi satte små platic[”fingre”?, uhørligt] i, det var den tid, man gjorde det. Så – og når det så var arkiveret der, ja, men så var man altså igennem sådan en uges arbejde, og så kan man jo så se – vi havde 60-70 stykker på hver plade, og når jeg siger 10.000, så ville vi altså på et år, nu sidder jeg og regner efter, nå 200 plader, passer det ikke rundt regnet? Det vil sige at vi typisk hver uge i snit havde fire plader, eller sådan noget. Det holdt altså disse mennesker beskæftigede – der var så også det, at de studerende skulle ind til forelæsninger, og jeg skulle ind og holde forelæsninger, osv., så det var jo sådan, at der var ikke så meget krudt tilbage. Og ind i mellem, så havde vi altså også store kampagner for – jeg kunne måske godt beskrive én, nemlig at måle det vi kalder ”delefejlene”, for sådan en kreds der. Hvis jeg husker ret, så er der 360 grader med 12 streger pr. grad og det giver lige godt og vel 4000, hvis det passer, ellers må I regne efter, og disse 4000 sidder ikke nødvendigvis lige nøjagtig hvor de skal være, men kan jo godt af delemaskinen, der har delt det ind, være blevet rykket forkert. Og derfor lavede man delefejlsundersøgelser – det var en af studenterne, som blev færdig samtidig med mig, Ole Einicke, som stod meget for det, han var dygtig computerman også, og derfor så havde han fået lavet, på computeren [”apparat til”?, ”parat til”?, uhørligt] at vi kunne lave delefejlsundersøgelser. Det foregik på den måde, at man aflæste denne kreds så tit man kunne, med forskellige indstillinger, og lavede sådan nogle serier, og der kunne man lige nå sådan en – når man lavede en spand fuld eller to i timen – så havde vi kurer, der kørte til Tølløse-toget og så jernbanen, disse bøtter med ind, så havde vi en kurer, der stod på Hovedbanen – nej, det har nok været Nørreport – nej, Hovedbanen var det dengang, tror jeg nok – og fik de to spande, og –

KT. Med strimler?

HJFO. Med strimler, ja, og drog op på observatoriet, hvor – jeg tror det var Ole Einicke, der sad og regnede deroppe, for det var ham, der kunne det, ikke sandt, vi andre gik så herude, ikke. Der kunne vi så på et døgn lave sådan en delekredsundersøgelse, ved at køre uafbrudt –

[00.27.57]

TB. Var det for at kunne korrigere resultaterne - ?

HJFO. Resultatet af det ville så være et bud på hver af disse to 2.000 linjer – eller var det 4.000, lad os nu ikke skændes om det – og vi [”de”, formodentlig] sad brøkdele af buesekunder forkert.

KT. Og det gjorde I ved hjælp af referencestjerner?

HJFO. Næ, ingenting – det skulle jo hænge sammen, når vi kom kredsen rundt. Og derved kunne man lave disse grupper, grupperinger, sådan så man altså – jeg har aldrig forstået det. Men altså –

[latter]

HJFO. Med disse grupper kørte, der kunne man regne det ud, ikke.

KT. Det må vi hellere spørge Ole Einicke om!

HJFO. Ja, hvis I får fat i ham – jeg ved faktisk ikke, hvor han er henne i verden – men I har fundet ham, måske?

TB. Ja, vi har skrevet til ham –

HJFO. Adressen på ham har I i al fald?

KT/TB. Ja.

HJFO. Ja, det kan han sikkert huske – og disse kampagner – fordi, det fortæller også noget om, hvad der er sket i udviklingen. Sådan noget.

TB. Men typisk på sådan en nat der – hvor mange mennesker var der til stede herinde, og arbejdede med at lave målinger?

HJFO. Der var et menneske, som lavede disse målinger. Og da jeg kom til, der var der så en, der var på vagt –

TB. Så man kunne sagtens arbejde helt alene her?

HJFO. Ja, det kunne man sådan set. Det vi så – dels var tiderne ved at blive moderne, så nogen de sagde, ”Det kan ikke passe, at vi sådan en vinternat skal arbejde fra fem aften til ni morgen”, eller hvad det nu bliver – tolv timer, osv., ikke sandt, og som yngre menneske havde jeg da en hvis forståelse for, at det kunne man vel ikke. Så vi foretog nogle undersøgelser, og det viste sig faktisk at man skulle ikke arbejde i mere end fire timer, man kunne måske godt tage fem timer, men så røg koncentrationen. Du må tænke på at i den tid sprang man med to nye tal hvert halve minut –

TB. Var det manuelt at man flyttede kikkerten, eller –

HJFO. Ja, det var manuelt man tog kikkerten, kiggede ind i et mikroskop og aflæste nogle delstreger, -

TB. Og det skulle man så gøre hvert halve minut –

HJFO. Ja-ja, og så spænde fast, og så skulle man have andre tal ind på sådan et – ja, det har vi i al fald på film –

KT. Tastede I selv tallene ind?!

HJFO. Ja, det var noget der hed [”sekals”?, uhørligt] til delta, det er det samme som 1 divideret med cosinus til delta, og det bestemmer - den hastighed stjernen går over himmelen med, kan styres af det tal, derfor havde man brug for det i teknikken.

TB. Men – kunne man så simpelthen flytte kikkerten to gange i minuttet i fire timer i træk?!

HJFO. Ja-ja!

TB. Det må også have været ekstremt anstrengende – eller hvad?

HJFO. Det mindes jeg nu ikke sådan – det var jo - man løsnede den, drejede den, og stod og kikkede ind og så satte man den fast igen, og så – men altså, bevar's, altså når jeg tænker tilbage og tænker på, hvad jeg gider lave i dag – ikke sandt, så –

[latter]

HJFO. – så kan jeg da godt se det har været temmelig meget vi har lavet der, men det gjorde man bare, sådan skulle det være.

TB. Hvor mange havde selve det arbejde med at rykke kikkerten – og foretage observationerne?

HJFO. Det var typisk alle – i afdelingen – som blev lært op til det, fordi det var et stykke håndværk, som man kunne lære – så det var altså studenter og det var Ole Einicke og så Poul [”Boule”?, uhørligt] Jensen, Torben Knudsen har jeg nævnt, og så var der studenter som regel, Leif Helmer var en af studenterne som var med i systemet, det navn har I nævnt for mig, og – så det var alle, der tog ture. Vi gik så over til at tage fire timer og så skulle den anden, den der havde vagt, tilkalde den næste.

TB. Så der var en, der havde vagt og en der stod og arbejdede? Den der havde vagt, hvad lavede han?

HJFO. Næ-nej, der var én der havde vagt – hvis han opdagede, det blev klart – så gik han i gang og hvis han så så det var holdbart, så hidkaldte han den anden og sagde, ”Halløj, nu er jeg gået i gang kl. det og det – så regner jeg med du kommer og afløser mig”. Der var ikke sådan noget strengt fagforeningsshow, men altså, vi skulle passe arbejdet. Men vi havde jo vagt, men det var ikke nogen døende patient, eller sådan noget, så hvis man nu var lige ved at få kaffen, der hvor man var i byen, så tog man den sidste halve kop med, og så kørte man i gang, uden at arbejde sådan – vi passede det meget flittigt. Det var ved at blive moderniseret noget, jeg kan huske jeg var med til at indføre at – juleaften observerede man ikke på det tidspunkt, hvor jeg kom til – og jeg indførte så også, at vi sprang Nytårsaften over. Men det var så til gengæld de eneste to aftener, hvor man ikke gik i gang, der var ikke nogen vagt på.

TB. Hvis arbejdet med at observere med kikkerten – kan du komme i tanke om – var der ligesom nogle ting, man skulle gøre for at få det til at fungere, som var hjemmestrikkede løsninger – som måske var unikke i forhold til instrumentet? Var der nogle ting, som ikke stod i vejledningen til instrumentet at man skulle gøre, men som var nødvendige?

HJFO. Ja – man købte jo et instrumentovre i England – jeg tror det er bestilt i '47, og så er det leveret i '53 – som visuelt instrument, hvor man altså skulle sidde og kigge ind i det og sige ”Nu passerede stjernen!”, ligesom Ole Rømer gjorde – og så op og læse i mikroskoperne, og det er jo en helt særegen måde; jeg har kun oplevet det på Greenwich, hvor Tommy Tucker har demonstreret for mig, at det kunne man godt. Men her på stedet skete der jo så en udvikling fra '53 og så frem – skal vi kalde det 10 år frem, hvor der var mange forskellige mennesker her. En der i al fald var før Svend Laustsen var van Herk – G. van Herk, en hollænder, -

KT. Hollænderen [der har i projektet været tale om en hollænder, der var vigtig, men som man ikke har kunnet lokalisere]!

TB. Er det ham?

KT. Det er hollænderen!

TB. Kan du stave hans navn?

HJFO. Ja, H-E-R-K?

KT. Vi har ledt efter hollænderen!

HJFO. Nå, men jeg tror nu aldrig han kom så langt med det, jo – en som var betydningsfuld for os, eller for astronomien, det var jo – ham der senere blev datalogiprofessor –

TB. Ja, Peter Naur?

HJFO. Peter Naur – og han er stadigvæk dynamisk, tror jeg nok – og må være sjov, hvis han vil være med til interview, fordi han var altså med på det meget tidlige, eller han lå før van Herk. Og – de folk der, Peter Naur og van Herk – de kæmpede altså nok til en hvis grad forgæves for at få noget til at spille – og det er på grund af, at vi jo havde nogle dårlige professorale forhold, fordi det var jo – Bengt Strømgren, der var taget til USA, og så havde Julie Marie Vinther Hansen, var det sådan, det tror jeg, hun havde jo så ledelsen, ikke sandt, og så først i '58 tror jeg, er det at Anders Reiz blev ansat som professor, han kom ovre fra Lund, og var astrometriker i øvrigt. Men – jeg tror først det var ham, der satte gang i noget med de der forskellige ting. Han var jo så også den første til at smide Erik Høg ud – som jeg så ikke skal uddybe ret meget, men han blev jo så ansat nede i Hamborg og udviklede meridiankreds dernede, og gjorde det så i øvrigt - en ganske udmærket meridiankreds, men helt anderledes end det blev lavet *her*. Det var for at komme rundt til det du siger, ”var der noget der var anderledes”, ja, man brugte aldrig den kikkert som den stod, andet end selve røret med optikken i. Men det der med – så smed man den visuelle kredsaflæsning ud, og tog disse fotometre på, og så smed man den visuelle indblik fra med okularet og – der er sådan nogle spejder[?]snore i sådan et okular, ikke sandt, og satte det fotografiske på i stedet for. Og først da man havde de ting på, begyndte man overhovedet at bruge instrumentet.

KT. Altså ud med trådkors og alt det der?

HJFO. Ja-ja, og ja, man havde vel kigget i det, men der ligger ikke observationer fra før den tid. Det tør jeg så ikke sige, om det er Svend Laustsens fortjeneste, om han startede det, eller – van Herk havde taget fat på det, jeg tror ikke der var nogen mellem Svend Laustsen og van Herk, for faktisk burde Erik Høg altså meget bedre kunne huske noget derfra. Og han kan ske selv at have været inde over på et tidspunkt, fordi han kan ske at have nået at have lavet noget inden han flyttede til Hamborg. Men det vil han så kunne svare på selv.

TB. Hvad var det, som Naur forsøgte at få til at spille, men som ikke rigtig kunne –

HJFO. Han var jo med herude på allertidligste og var så vidt jeg forstår meget interesseret i at der kom computere til, og gerne ville lave de der ting. Men jeg tror han forlod det på grund af mere spændende ting – og endte jo så ovre i at være datalogiprofessor, som jo i hvert fald også var mere spændende.

TB. Nu springer jeg lidt i det – hvorfor valgte man egentlig at flytte meridiankredsen til La Palma?

HJFO. Ja, det ligger jo meget tæt på mit engagement, fordi det dukkede altså op for mig i '74 eller '75 – der havde vi jo Franco nede i Spanien stadigvæk og – der var der et ønske fra britisk side om at man gerne ville flytte - sådan set Greenwich Observatoriet - ned til La Palma, fordi der havde man fået lavet et stort Isaac Newton-teleskop på Greenwich Observatoriet, som ikke var på Greenwich mere, men var nede på – slottet – hvad det nu hedder dernede. Og – det kunne man ikke udnytte, klimaet var for dårligt, men det ville man kunne udnytte dernede, og så var englænderne ude, for de ville ikke ned til Franco alene, så de var ude at høre, ”Hallo, er der nogen der vil med her?”, og derfor fik vi nogle møder, som, ja, det er jo mit interview det her, der kan jo være mange syn på det, vi fik i hvert fald også Sverige med, så Danmark, så England, og så dukkede Frankrig og Tyskland faktisk også op. Det skulle jo foregå nede på de Kanariske Øer, og det var fordi man havde erfaret at vestkysten af kontinenterne var så solrigt og klart vejr. De forhandlinger gik vi ind i og de var også interesserede – på ”Instituto de Astrofisica de Canarias”, eller sådan noget lignende, dernede, og – så de var meget interesserede i det, og der fik vi så, sammen med englænderne, fik vi hånd i hånd, og derfor var vi nede og site-teste. Jeg sad personligt oppe på bjergtoppen der, efter at have vandret op med rygsæk, og så lagde vi os oppe under, jeg var lige ved at sige et par brædder, og fik en lille kikkert stillet op, og så – jeg tror vi site-testede deroppe i et halvt års tid –

TB. For lufturo og sådan –

HJFO. For lufturo og sådan noget, og – og i det hele taget – også klimamæssigt og vejrforholdsmæssigt og sådan noget.

[00:40:30]

TB. Boede du dernede i en periode?

HJFO. Ja, der boede jeg så i – det var nu ikke så længe, det var næsten to måneder, halvanden måned måske. Og samtidig blev der site-testet for Tenerife, fordi det stod med om det skulle være det ene eller det andet sted. Det endte altså med at man valgte La Palma – måske lidt ud fra usaglige grunde, at der var ikke så mange turister. Men nu ser man det som ét observatorium – det på Tenerife og det på La Palma – og i sandelighed [?] derovre og på Muchachas [?] på La Palma, og det er nok verdens største observatorium, der på den måde er placeret – samlet. Og der er kommet mange andre ting til – især har Spanien selv udviklet sig ganske enormt på de – ja, ja, det er jo så også nogle år siden – men det gik også utroligt godt dengang, for i '76, der site-testede vi dernede, og så sad jeg i forhandlinger, både dernede og i Madrid og de næste to-tre år. Og hvis jeg husker ret, så underskrev vi faktisk de første i '78, eller sådan noget, hvilket var meget hurtigt, og [”paraferede”?, uhørligt] det hele, og så gik de hjem til folketinget og det blev vel allerede indviet i '79-'80, jeg kan ikke...

TB. Jeg tror det var '79, faktisk...

HJFO. Jeg forlod så skansen i '79, fordi mit gemyt var ikke til at arbejde sammen med Erik Høg – mens, det var der andre her på stedet, og [TB ler lidt] – du skal ikke grine, for du kan sige har hørt andet om sådan noget – men – for det er ikke nogen bekymring for mig nu, men det var bedst! Og

jeg har altid været meget interesseret i at undervise, jeg var ikke sådan set så spor ked af det. Jeg var jo lidt ked af det lige skete på det tidspunkt, for det var lige i processen at det gik hen og skete.

TB. Men jeg troede Høg var taget til Hamborg –

HJFO. Ja, men han var så – ja, og det har vi så ikke skubbet ind, vel, men der skete altså det, at han i '70erne kom tilbage til –

KT. '76 –

HJFO. Ja, det lyder helt rigtigt – og det var jo så på baggrund af, at nu havde vi nye ansættelsesregler, nu havde vi et udvalg, og sådan noget, der skulle ansætte folk. Så der var ikke sådan – personlige professorhensyn og sådan noget, som kunne influere på [uhørligt], der var måske andre ting der kunne, det ved jeg ikke. Men han var altså kommet tilbage hertil og skulle indgå i vores meridiankredsafdeling her. I virkeligheden var han meget interesseret i teknologisk udvikling af det, så han sad og lavede sit spaltemikrometer her på stedet, men tog så også på det tidspunkt allerede del i at lave Hipparcos – som I kender som navn. Derfor så – Dav Åse!

[00:43:49]

[En rengøringsdame ved navn Åse, der har været mange år på Brorfelde, kommer ind, og en kort samtale finder sted mellem hende og HJFO]

KT. Men hvad forhandlede I om i forhandlingerne, da meridiankredsen skulle flyttes?

HJFO. Åh, ja men med meridiankredsen havde vi mange forhandlinger, fordi det gik jo på, hvordan skulle vi nu klare det? Vi ville godt være med og støtte England imod Franco –

[latter]

HJFO. Men vi havde ikke noget, vi havde ingen penge – så det var altså, hvad meridiankredsen angik, med at finde en model, som kunne virke, og en af de modeller som vi endte med, var at England gav en bygning dernede og Spanien gav så jorden, og så gav vi kikkerten og på den måde blev der lavet et i øvrigt aldeles glimrende samarbejde. Det var så det, der kunne arbejdes meget på – det var så allerede begyndt der i '77 med at lave bygninger dernede til. Der lavede vi fuldstændig om på denne meridiankreds, som kendte ovre fra Greenwich og som vi også kendte herfra, fordi den er i og for sig uhensigtsmæssigt bygget og den erfaring man nu havde – den var jo lavet i en højde, så et menneske kunne køre ind under – har I oplevet de kørestole der bliver [uhørligt]? – og kunne ligge neden under og kigge lige op i himmelen, og hvis man nu skulle gøre det upersonligt, som vi også siger det, så skulle der ikke være nogen mennesker der. Og faktisk kunne man godt tillade sig at hele mikrometret gik igennem en spalte nede i gulvet, og lige hen over det – kviksølvsspejlet. Så vi byggede det altså så lavt som muligt, så man ikke behøvede at klatre op til mikrometrene, for nu kom de ned i menneskehøjde. Sådan var der flere forhold, vi kunne gøre bedre. Og så var der kommet en ny udvikling omkring bygninger – de var lige siden Greenwich' tid – det er jo næsten før Ole Rømers tid – der havde man altid problemer, når man lavede kikkertbygningen mht. lufturoen. Man havde det faktisk også så sent som hos ESO – at man byggede bygningerne på et sted der var godt, og så var det noget skidt når bygningen var lavet. Altså var bygningen jo forkert lavet. Det forskede vi så lidt i – man havde lavet bygningerne større og større, men det virkede

heller ikke. Og det viste sig jo altså at man havde sat en radiator rundt omkring kikkerten, hvilket ikke er godt for en kikkert, den skal nemlig stå i den friske, frie luft. Derfor gik vi den helt modsatte vej – i øvrigt sammen med Gobi [?] Consult – og designede sådan et nul-energi-hus, det var rigtig moderne efter '73, der havde vi sådan en energikrise, og de havde bygget mange af dem på Grønland. Og faktisk designede Gobi Consult så et lille, kompakt hus, som fuldstændig lukkede sammen om kikkerten og som altså skulle åbnes hver gang der skulle serviceres på kikkerten. Det blev så til, at der alligevel var en gang så man kunne gå ind og se til det, men der skulle ikke være mennesker, det skulle være fuldautomatisk og derfor kunne man lave denne her lille – jeg har personligt siddet og bygget det i legoklodser, det er alle tiders job for sådan en forsker at sidde og lege med legoklodser –

TB. Simpelthen lavet modeller –

HJFO. Simpelthen lavet modeller af hvordan man kunne gøre det, ja –

TB. Af det, der skulle omkapsle kikkerten, eller af hele huset?

HJFO. Ja, hele huset, så var det jo sådan at man byggede en kælder og det der omkapslede kikkerten, det var hele huset –

TB. Nå, okay!

HJFO. – som så blev lukket [?] ud til siden, så man havde ikke problemer med lemme og sådan noget, det var også for kompliceret når man skulle lave noget automatisk. Det var bedre at køre hele huset ud til siden. Det kunne vi i særdeleshed nemt lave omkring meridiankredsen, for den skal jo bare stå stille og køre ud til siden, det er værre med dem der skal dreje rundt. Så – det gik også meget godt der, det var jo lidt skidt at vi fandt på hvordan det skulle være, og englænderne skulle betale, sådan har vi nationalitetsfølelse som både englændere og danskere, MEN – de købte det faktisk, de havde et par ingeniører, som havde deltaget i 2. verdenskrig, de kunne ikke tro på at – kender I nul-energi-huset, hvad det er for noget? Det består i at man skærer rockwool på tværs, om jeg så må sige, og så klistrer man to krydsfinerplader på hver side, og så har man en væg på 30 cm, med 30 cm isolering, og det er fantastisk! Det er så fantastisk, at der er alt for få mennesker, der har brugt det! Og der var englænderne altså også noget skeptiske – sådan nogle gode ingeniører fra 2. verdenskrig, men de fik lov til at få nogle stålbeams bygget ind, sådan så den da kunne stå stille og så bad de til vor Herre om at den i hvert fald stod de første 4-5 år, indtil de var gået på pension. Men det var Gobi altså ikke i tvivl om, og den står dernede endnu, så det var godt nok.

TB. Ud over lige Erik Høg, er der eller nogen forbindelse mellem Brorfelde og Hipparcos-satellitten?

HJFO. Ne-nej, det er der ikke, lad Erik Høg selv svare på det, men det ligger sig sådan at der var en franskmand, en mærkelig forbindelse, men jeg tror nok den er rigtig nok - der var en franskmand, som havde to interesser i det her astrometri: For det første ville han ændre på meridiankredsen, sådan så der blev mindre bevægelige dele, dvs. han ville have en spejlmeridiankreds, og det vil Erik Høg kunne vise jer en model af, hvordan man laver en sådan, så det var den ene ting – nu har jeg glemmt hvad han hedder, den franskmand, - men det kan Erik Høg også – og den anden ting, som franskmanden interesserede sig for, det var at han ville have en satellit op, som skulle observere positioner, altså astrometri, og det havde franskmanden altså så i den sidste ende, lige før han blev

pensioneret, fået gennemslagskraft til at ESO – nej ESA, skal jeg sige her, ESA – tog det på programmet. Der efterlyste man så: hvor er der folk rundt omkring? Og da Erik Høg netop var meget instrumentinteressert – og også god til det i øvrigt – så var det naturligt for ham, at tage del i det, det passede altså glimrende til hans gemyt at lave sådanne konkrete opgaver. Derfor videreudviklede han sit spaltmikrometer – det blev så noget andet, der kom ud af det, men – dermed var han så også ovre i den branche.

TB. Nu hopper vi lidt videre: Sådant et sted som Brorfelde, kan du sige noget om hvilke egenskaber man – både menneskelige og videnskabelige egenskaber – som man værdsatte hos astronomer –

KT. Eller astrometrikere –

HJFO. Ja – det – jeg ville gerne have du sagde ”astronomer” – fordi – men jeg ville helst have du sagde ”blandt mennesker”, for det var nok det mest fremtrædende, vi kendte her på stedet, og som især blev tydeligt da vi kom til at arbejde meget sammen med Greenwich, i dette meridiankredssamarbejde. Fordi – her på stedet var vi jo alt i alt sådan 30 personer. Vi spiste frokost sammen, og det var næsten mødeagtige ting der foregik –

TB. Hver dag?

HJFO. Ja – når man [uhørligt] – der var jo så kontordamer og værkstedsfolk, og der var en enkelt maskinarbejder, han kunne altså ikke finde sig i at spise frokost sammen med folk i ren skjorte, men ellers kom alle, og der fik man altså klaret en utrolig masse ting. Og alle kendte hinanden. Så når man skulle lave noget, så kunne man altså bare gå ned på værkstedet og tale med den maskinarbejder, det var også sådan fuldstændig i overensstemmelse med Poul Bechmann, værkstedslederen, for ellers er der jo mange andre steder kanaler man skal igennem, og det kendte vi især fra Greenwich, de var 300 og ikke 30, og der brugte vi al tiden med at ligge små sedler rundt om, om ønsket om at få lavet noget på et mekanisk værksted. Men det var nok karakteristisk for Brorfelde, at der kunne man altså gå direkte til den enkelte, uanset hvem man var, og man kunne sige: ”Jeg vil altså godt snakke med en elektronikmand og så med en værkstedsmand, og så høre: hvad mener I om den her ide jeg har.” Og det kunne man gøre helt uformelt – og så først hvis det blev mere formelt, og der skulle bruges penge, så måtte man jo selvfølgelig lige se at få det på plads.

TB. Så det vil sige man kan tale om – en form for uformelhed - .

HJFO. Ja, absolut.

TB. Var det noget, der kom til at kendetegne folk, fordi de var her, eller var det også lidt grunden til at de blev ansat herude, eller –

HJFO. Ne-nej, det var vel dem, der var gode til at ansætte, der gjorde det. Det var jo karakteristisk, at man kunne lide at være her, så man var jo mange her, og – Åse I lige har set, kommer stadig og hjælper os med lidt rengøring her i foreningen, hun har jo så været ansat, jeg tror det er fra ’70 til 2008. Det er lang tid, ikke sandt, og så, hun er glad og synes hun hænger ved her. Og jeg har lige haft den fornøjelse at Vagn Holdgaard [?], som var her da den film, som vi måske når at se, blev optaget i ’67, der er han med på. Han vidste det ikke, han var optaget af at vi så den film på Åbent Hus, den første søndag i september, og der dukkede han op, altså, man har følt sig knyttet til stedet.

TB. Følt sig godt tilpas - ?

HJFO. Ja, ja, og – vi mødes jo stadigvæk og snakker sammen, sådan en som Karl Augustesen spurgte I efter, ham ser vi da lidt privat, men han er også lige for nylig blevet pensioneret herfra, men kom jo alligevel ud og viste kikkerten frem, for det er *hans* kikkert, den Schmidt derovre, og selv om han er fyret og alt muligt, så sagde jeg: ”Jeg har skaffet nøgler, kunne du ikke lige –?”. ”Jo, jo!” I kan godt høre tonen, ikke? Så – jo. Det, som jeg plejer at understrege, er at det var helt korrekt at man lukkede observatoriet og – det var bare sørgeligt, fordi det var sådan en god arbejdsplads. Og det kan man godt have to forskellige meninger om –

TB. Sagtens, selvfølgelig. Vil du så også måske lige frem sige, at den gode stemning og den grad af uformelhed omkring samarbejde, også havde en indvirkning på de videnskabelige resultater, eller i hvert fald på det videnskabelige arbejde? Blev man mere effektiv, eller?

HJFO. Ja-a, det gjorde man til en hvis grad, kan man godt sige, det var på den måde let at være afdelingsleder, for hvis man snakkede om det, og dén skulle til en familiefest, så var det meget nemt at bytte vagter og sådan noget – var det ikke lidt den retning du tænkte på?

TB. Jo, det kunne det være, jeg ved ikke hvad det kunne betyde. . .

HJFO. [uhørligt] – nu – sidder vi for åben mikrofon, så – lad ikke hvem som helst lytte til det, men netop Erik Høg var udefra, og kom fra et meget formelt observatorium i Hamborg, og var også en sådan, temmelig formel mand selv – og han kunne altså slet ikke falde ind i den tone, han havde f.eks. problemer med da vi sagde: ”Ja, men selvfølgelig skal du da med på vagtholdet”. Det var altså fordi man skulle – alle skulle [KT og TB griner lidt] – I ved mere end jeg ved, det kan jeg se på jer, jeres ansigter – men altså, på – det var fordi, når vi var et hold, hvor alle var med på, så var alle med – det mente vi altså, alle vi andre. Men – det fortrød vi bitterligt ret hurtigt, fordi han – hver aften gik han op og brokkede, han havde aldrig fået resultatet ud fra kikkerten, selvom han observerede – jeg tror han var med et lille års tid – hver gang det var ham, var der altid noget i vejen dagen efter, så vi skulle have mekaniker på og sådan noget. Det var – ja, men jeg tror simpelthen ikke det var ham. Han kom jo her tilbage til fordi – fordi, hans kikkert blev flyttet til Australien, den der var i Hamborg, som han ellers også teknologisk havde udviklet, absolut godt og perfekt, og enten rejste [uhørligt] ud med den og var dernede, fra Hamborg, uden ham, eller også rejste de ingen steder. [uhørligt] måde at sige det på, er det ikke? Og så nok om det!

TB. Så var der noget, der gjorde Brorfelde til noget særligt, var det bl.a. at der måske var en flad struktur –

HJFO. Ja, det var der, vi var indianere, som vores professor sagde, når han kom herud – ”Jeg skal ud til indianerne i ” –

[latter]

HJFO. – sagde han så simpelthen, ja, men det var venligt og godt ment, han var sådan et rart menneske – men det fortæller nemlig hvordan vi var herude, ikke? Og ham observator Gyldenkerne – han var sådan set høvding for os herude. Han var ikke lige så gode venner med professoren, men det anerkendte vi ham som, den gamle mand, der var med fra ’45 herude og som de bar væk i ’99,

som jeg siger, træt og mæt af dage. Jeg har i øvrigt hans kones adresse med til jer – fordi jeg synes at I skulle bruge, hvis I kan overhovedet kan overkomme det, en stund på at tale med hende, hun ville blive utroligt glad for det, har jeg hørt, og en af hendes veninder har kontaktet mig og sagt: ”Skulle I ikke huske også at give hende en film,” og sådan noget, og hun bor ude på et plejehjem i Jyderup. Og er stadigvæk – hun er ikke bevægelig, men stadig frisk i hovedet. Så der er fornuft i at tale med hende.

TB. Men det er jo lidt sjovt, når du fortæller at I blev kaldt ”indianerne” – fordi noget af det, vi har siddet og spekuleret på - der er også – hvis man overhovedet kan stille det op på den måde – når man boede og arbejdede herude, så var man jo ansat ved Københavns Observatorium, eller hvad? –

HJFO. Ja.

TB. Men – kunne man alligevel tale om at - - at. Hvilket forhold havde Brorfelde-astronomer til andre astronomer i Danmark? Var der modsætninger mellem forskellige grupper, eller –

HJFO. Nej, det var der ikke mellem astronomer, men man kan sige at Københavnsafdelingen fungerede på en helt anden måde, end den afdeling som vi havde herude. Herude var vi lige, som jeg har prøvet at beskrive, og da vi så blev flyttet til København, så gjorde, min – bare for at nævne et eksempel – den sjoveste opdagelse var, at vi var vant til at spise frokost sammen, så jeg gik så ned og spiste frokost. Så kiggede kontordamerne, der sad og spiste, på mig og sagde: ”Det er da ikke jeres tur nu!?” Det skulle vi altså ikke komme der og spise frokost, mens *de* skulle sidde og have deres frokost. De havde vel vænnet sig til at sidde og snakke sammen, og det kan jeg også godt forstå, men det var altså en anden kultur. Man havde heller ikke meget tålmodighed til, hvis nu der var en dag – vi skulle jo sommetider undervise, og så skulle vi spise en halv time før, så så man helst at vi spiste et andet sted, end derinde hvor de holdt frokost. Det var sådan lidt tonen, der var i det. Det er jo bare fordi man er to forskellige steder – men der var altså ikke den lighed, der var imellem mennesker derinde, som der var her.

TB. Men hvorfor blev det sådan her, monstro?

HJFO. Ja-a-

TB. Var det høvdingen?

HJFO. Ja, men det startede nok med Kjeld Gyldenkerne, som jo var en rar og blød mand, og i øvrigt, Svend Laustsen var jo så – ham nåede jeg ikke at opleve, men gjorde det dog alligevel senere, og havde et glimrende forhold til ham, de to var jo herrer herude i en længere periode, og lykkedes altså at samle nogle folk, bl.a. en elektronikmand, Ralph Florentin, som I – jo-o, måske skal I komme til at snakke med ham, nej, det skal I ikke, han døde – men altså, *om* ham. Torben Knudsen lever endnu, han er vores teknikmand på meridiankredsen og kunne finde på at sige noget om Ralph Florentin, og Ralph Florentin var sådan et – også et utroligt *samlende* menneske – og han var jo så boss for elektronikafdelingen. Og dermed var det – ja, men jeg kan se det hos alle de mennesker, og det var så også det, der gik galt da jeg drog af, og sagde ”nej, det er en vis herre jeg ikke kan arbejde med,” – og det viste sig så, det er jo sommetider, hvor er det nu stemplet sidder, og så kontaktede man mig to år senere, jeg havde været to år i gymnasieskolen, og sagde: ”NU er han der ikke mere, kommer du ikke tilbage?”. Ja, men – og det gjorde jeg så, fordi jeg savnede sgu mit kontor og min arbejdsplads herude. Selvom jeg også var glad for det andet.

TB. I forhold til det her, kunne man måske også komme ind på sådan noget – den forskning, der blev lavet her på Brorfelde, hvor kom pengene fra?

HJFO. Ja, man kan sige at det instrumentel, som vi skulle have, det kom jo meget fra Carlsbergfondet. Fordi Carlsbergfondet betalte halvdelen af vores hovedbygning, Carlsbergfondet betalte kikkertbygningen her, og betalte også noget til meridiankredsen, så de var meget inde over hele tiden. Mens egentlige driftbevillinger kom fra universitetet, og dermed offentlige midler, og det var, i de år jeg kender til, meget Anders Reiz' fortjeneste, som han altid sagde: "Nå! Skal I bruge flere penge, så må I nødt til at tage kvælertag på ham!" [griner] Og det tror jeg han evnede fantastisk godt, den Anders Reiz.

TB. Han var god til at fundraise inde på universitetet?

HJFO. Ja, der søgte man jo hvert år og skulle aflægge en rapport, og – nu får man jo skåret to procent af hvert år, på salamimetoden, sådan lidt på den måde, tror jeg nok, lidt flot sagt, men dengang måtte man argumentere hvert år – så, det tror jeg han var rigtig god til, så fik vi så bevillingerne i tilstrækkelige mængder, det var sådan noget der skulle bruges forfærdelig meget til. Vi var jo så kommet med i ESO i 1967, og der fik vi så lavet det, der hedder en følgeforskningsbevilling. Det kunne man så også i et vist omfang – for hvis man her skulle lave noget følgeforskning, f.eks. noget instrumentudvikling, så kom pengene hertil. Så blev de hurtigt tilsmudset, så man så ikke helt nøjagtigt hvad de gik til.

TB. Men i forhold til selve det astrometriske arbejde, fik man de penge man havde brug for?

HJFO. Ja det gjorde man altså fordi vi så også – det første jeg rigtig oplevede det var - så røg jeg lidt tilbage, for rent faktisk var jeg student, og så blev jeg kandidat i '69 og så snart jeg var blevet det, dvs. jeg blev magister, men det er næsten det samme i vore dage [TB griner] – er det ikke det? Og så allerede i 1970 fik jeg min egen, personlige forskningsbevilling til at købe en minicomputer for, hed det dengang, men i vore dage en ganske lille, ubetydelig ting - men det var dog noget som allerede dengang kostede et godt stykke over 100.000. Det var en stor bevilling som vi fik, og fra det tidspunkt fra og frem var min opgave her at automatisere tingene omkring det – altså lade en computer styre de der funktioner, som at taste de nye ting ind, stille kikkerten, og alt det manuelle man havde lavet. Jeg ændrede ikke noget ved aflæseudstyret, det blev ved med at være fotografisk og så fotoelektrisk på kredsen, men det andet, det var så også en proces, hvor vi også arbejdede meget med at kunne lave en automatisk udvælgelse af de stjerner, man skulle tage. Det var noget vi skulle arbejde med, da det blev klart at vi nok skulle flytte til Kanarieøerne, for dernede – I kan huske jeg sagde 5.000, så kunne vi lave 10.000 – men dernede kunne vi beregne, at det ville være muligt at nå op på et sted mellem 200.000 og 300.000 – og det vil sige, at vi ikke kunne have folk til at sidde og lave de store, store programmer der skulle til, så det måtte altså gøres automatisk på en computer. Så vi var meget computerindstillede – og det kunne man så også godt – og vi fik meget hjælp fra Greenwich, som gik ind i det efterhånden som de opdagede vi skulle flytte derned sammen. Vi fik bevillinger nok. Det var jo også Forskningsrådet, som betalte for, jeg tror de der 2-3 år vi forhandlede var jeg på Kanarieøerne 10 gange om året, eller sådan noget, og det betalte Forskningsrådet.

TB. Så forskningspolitisk var det varme vinde der blæste - ?

HJFO. Det var det virkelig, dengang, det synes jeg godt man kan sige. Men det ebbede jo så ud, der kom jo ingen nye stillinger. På den måde var det ved at ebbe ud. Men det var dog stadig væk denne her traditionelle måde med at det var enkeltmandsforskning, fordi astrofysikken som foregik her på stedet, som ligesom er en anden afdeling, den havde også sine enkeltmands [?], der lavede specielle små ting. Det sammenligner jeg så til nutiden, hvor det er de store kikkerter, som ESO har, som står i Chile, og hvor man arbejder i grupper på 30-40 mennesker, og hvor hele den gammeldags observatoriestruktur er fuldstændig løst op – nu er der et par grupper tilbage. Det samme gjaldt den tredje der var, det var Schmidt-kikkerten, men nu har vi så holdt os fra den der astrometri, som vi lavede derovre.

TB. Men det at man fik velvillig støtte, så længe det varede, kunne man hænge det op på noget videre politisk? Var der nogle sammenhænge i forhold til hvad der foregik politisk i landet, eller – jeg spørger helt ud i det blå...

HJFO. Ja – ja, men jeg sidder og tænker om der – der er jo ingen tvivl om, at vi var båret omkring '70 af mennesket på månen. Det var jo sådan det store under, som nok spillede en rolle for hele den naturvidenskabelige udvikling. Vi havde jo selv taget fat, her i Danmark, og indviede i '62 eller '63 H. C. Ørsted Instituttet, som ligger ude ved Nørre Fælled, og – bare som symbol på at der ikke er lavet noget så stort siden den tid, faktisk. Så der var altså en vældig medvind, og som vel var et resultat af bølgen efter 2. verdenskrig. På den måde var der nok meget stor, positiv holdning.

TB. Som piblede helt ud til astrometrien også –

HJFO. Ja-ja, fordi det var en vigtig del af det – forskningsmæssigt lavede vi jo det dengang, at vi undersøgte galaksens opbygning, Mælkevejens opbygning, og det var faktisk en forskningsopgave af betydning dengang, for man havde jo først i midten af 50erne fået lavet radioobservationer af det vi kalder neutral brint ude i Mælkevejssystemet, så det var altså først på det tidspunkt i 50erne, at man var blevet klar over, hvordan Mælkevejen er opbygget. Man får ikke meget viden om det ved at se på det fine, hvide bånd, som man kan se på himmelen. Når man kigger ud fra solen, så ser man et par tusind lysår bort – men når vi begynder med radioobservationer, så strækker de sig 50 til 100.000 lysår bort. Så der kunne man virkelig se noget om det – jeg tror de blev lavet første halvdel af 50erne – og så reduceret [?]. Jeg blev i hvert fald undervist i det i starten af 60erne som noget ganske nyt. Derfor kunne man jo måle forskellige hastigheder omkring stjernerne. Ved siden af at observere her, sad jeg og lavede en hel del egenbevægelsesarbejde. Det var netop fordi man mente at de forskellige spektraltyper af stjernerne de nok bevægede sig med forskellig hastighed rundt i galaksen.

TB. Noget med galaksedynamik -?

HJFO. Ja, det var det der kom ind i det. Der kunne man så vælge forskellige spektraltyper og sige: ”Hvordan bevæger de sig”, og der havde man så en problematik omkring det man kaldte ”hurtigløbere”. Man fandt nogen der bevægede sig så hurtigt, så de måtte forlade galaksen, hvis ikke det var at man fik indført det der hedder ”mørkt stof” inde i centrum af galaksen. Det er sådan den første –

TB. Noget måtte holde dem på plads...

HJFO. Ja, netop. Så det dukker ind der, det blev der lavet en hel del undersøgelser på.

TB. Der spillede astrometrien specifikt en væsentlig rolle?

HJFO. Der havde man så ikke så mange andre muligheder – fordi den anden side af astrometrien, som vi ikke vil snakke om, den er sådan mere eller mindre spillet lidt fallit. Der blev jo lavet det der hed ”astrografer” omkring 1875, og det var altså til at tage store felter af stjerner og så skulle man ellers gentage det. Men –

TB. For at se bevægelse?

HJFO. Så kunne man beregne bevægelsen ud, ikke sandt, men ingen mennesker kunne jo overkomme at måle de her store plader. Det vil sige, man fik ikke noget ud af det. Derfor så var man lidt dårligt stillet, og derfor var meridiankredsens arbejde noget af det mest betydningsfulde, som var lavet. Der kunne man gentage observationer af stjernerne og få dem beregnet. Forholdsvist få, men alligevel var der en 20 meridiankredse verden over, som har målt –

TB. Det bringer mig videre til det sidste spørgsmål: Hvilken rolle har Brorfelde egentlig spillet for astronomien i – særligt med henblik på det astrometriske arbejde – internationalt? Har Danmark markeret sig særligt?

HJFO. Ja-a-a det har vi da – astrometrisk må man jo sige, at vi jo blev foregangsmænd med den meridiankreds, der blev lavet her. Det hidtil store foretagende, Greenwich Observatoriet, de slog sig altså sammen med os, men omkring vores kikkert og lagde hele deres lod over, og standsede fuldstændigt deres aktivitet for at samarbejde om den kikkert, der blev udviklet her – deres meridiankredsaktivitet – og U.S. Naval, de havde nogle store uheld med deres udviklinger – han hed Benny Clock [?] tror jeg, som –

TB. Altså, deres observatorium?

HJFO. Deres observatorium. US Naval har haft et stort observatorium, som lå i Washington D. C. og der lavede de mange eksperimenter, også på at modernisere – men det opgav de altså fuldstændigt. Så derfor kan man godt sige at vi sluttede som de førende meridiankredsfolk. Det var så Erik Høgs spaltemikrometer, som I vil komme til at høre om, som blev [uhørligt] Mit bud var at vi skulle gå direkte til det vi kaldte ”solid state”, altså: det hedder digitalkamera nu [latter], fordi det havde vi vores elektronikingeniør i England for at arbejde med. Det var godt nok et helt andet grundlag, men derovre var han i ’70erne, da vi udviklede her, og så sagde jeg [?]: ”Vi skal gå direkte den vej med det”. Det blev først indført de allersidste år – men grundlaget for sådan noget er at der ikke er så meget der skal bevæge sig, så er der ikke så meget der kan blive fejl på. Det var det som standsede meridiankredsen, fordi nu laves alt sådan noget arbejde digitalt. Det hedder CCD på astronomisk, men det er digitalkamera. Det er udmærket til det, men hele astronomihistorien omkring meridiankredsen er fuldstændigt vendt på hovedet. Den problematik der var, da man startede her i Brorfelde, bestod i at man skulle have et referencesystem at måle i forhold til, og lave det der hedder ”absolutte observationer”. Det bestod i at man på en eller anden måde hængte det fast i solsystemets bevægelser. Der havde man så i tankerne at man skulle gå i gang med at observere solsystemets medlemmer her fra – men det blev så overtaget af, at det var ti gange nemmere at lave det vi kaldte ”relative observationer”. Derfor gik man i gang med det. Derfor er det altid det, man har lavet her på stedet. Jeg var selv i ’66 et par måneder i Tyskland, i Heidelberg, for at studere fundamentalkatalog, som det hed, der var baseret på disse observationer. Men – det

lykkes ikke at komme i gang med det her på stedet, og det lykkedes altså heller ikke at komme i gang med det på La Palma, selvom tanken var der, og bygningen står så man kunne få – noget af det afgørende er at få en kunstig stjerne et stykke væk. Den diskussion kender I faktisk fra Ole Rømer, at man har troet at snub[?]korset havde noget med det at gøre, det har det ikke. Men – jeg har været ude hos Claus [Thykier] nogle gange for at se på det, jeg ved ikke om I har lagt mærke til at den ikke skulle stå vandret – men hvis man tager en lille hældning – det er en lille bakke, den ligger på, så en lille hældning, og der kunne Claus ikke forstå, fordi så kom man jo for højt op. Men det afgørende er ikke, at det er vandret man sigter, det afgørende er at man sigter hen langs med jorden, så man ret langt væk kan sætte en punktskykilde op. Så det var Ole Rømer fuldt klar over dengang; også at han ville lave sådanne absolutte målinger, det er jeg ikke i tvivl om. Men havde vi altså opgivet her – og det vi arbejdede med var, at vi måske kunne tænke os at vi kunne få initialsystemet, det var i virkeligheden det vi efterlyste. Dette her fundamentalsystem ved hjælp af radiokilder, så vi der fik nogle faste punkter i universet. Det skulle være radiokilder, som lå mange milliarder lysår borte, og derfor lå de helt fast, fordi vinkelbevægelsen af dem var fuldstændig utænkelig. Det er så blevet til at man er blevet i de differentielle observationer og sådan er Hipparcos jo også – det er også differentielle observationer, som er bundet sammen i en kugle. Men i og for sig mener jeg stadig ikke, der er lavet nogen løsning over det der absolutte – for det er spørgsmålet om man har brug for det absolutte, andet end at der er blevet den kugle, som Hipparcos har defineret man antager som det fundamentale. Det er jo så righoldigt med stjerner i den kugle, så der altid på hvert fotografi, når man vil have noget andet, er referencemærker på, og det ser ud til man bliver der, fordi der er ikke så mange diskussioner om pengene passer. Det er noget som passerer – I er lige ved at få noget astronomi ud af det her også! – det er her det kobler ind et par steder. For det første troede man jo at man i hånden kunne regne med disse planeter og Newtons love. Det kunne man altså faktisk ikke. De er så komplicerede – og gøre det, med så mange elementer inde, men det er der til gengæld, især i Amerika, nogen som har regnet på computer hvor de næsten kan løse det, for de kan putte et tusind legemer ind i en model og så få det regnet ud. Så vi har fået nye Måne-modeller, f.eks. Månen var i en afgørende fase, men den havde – nu er jeg lidt mistænkelig over for jeres uddannelse, hvis jeg nu siger ”rækkeudviklinger”, det må jeg godt sige, ikke?

TB. Især til Karin!

HJFO. Det er tilnærmelser, kan vi kalde det, at man kan lave sådan nogle rækkeudviklinger, der tilnærmer sig de faktiske forhold – og det måtte man jo leve med, og Månen havde man, helt op til 1980erne med 60 led, og antallet af led fortæller lidt om hvor kompliceret og detaljeret det var. Derfor så har man jo også senere fundet ud af, at det vi troede var godt, nemlig tidsmålingen, som var meget nært knyttet til meridiankredsen, den var jo altså helt elendig. Vi har nogen der hedder PZT-instrumenter, som er afarter af meridiankredsene, nemlig ”Photographic Zenith Tube”, den stod fuldstændig fast og kunne kun se på de stjerner lige over, så var der da ikke noget der kunne dreje og gå galt med og det kunne man bruge til at tidsbestemme – og der blev man i 70erne overbevist om at den var gal med vores tid. Det kom så ind fra en anden side, fordi det kom ind med atom-urene, som kom i ’56 og som så var blevet rigtig gode der i 70erne. Nu har vi så atom-tid, som den gængse tid, og nu accepterer vi at jordens rotationshastighed varierer. Derfor så tror jeg godt vi kan glemme at holde styr på de initialsystemer, der skulle være tale om, fordi –

KT. Så bliver det hele relativt?

HJFO. Ja, det hele kommer til at binde sammen, og så kan man lige så godt sige: ”Nå ja, men den kugle, der er lavet der, den er der en løsning på, og den man så i øvrigt i gang med nu at prøve at vise hvor god den er, eller vise hvad fejl der er ved den, som forskningen nu løber hen ad landevejen. Egentlig skulle der snart laves en ny satellit for at det skulle blive rigtig godt...

TB. Til allersidst: Hvis man skulle tale om det astrometriske arbejde på Brorfelde set i et større perspektiv – hvad har betydningen af det været, hvad har du set som målet for det i et videre perspektiv?

HJFO. Vi havde jo målet med at man kunne bruge det til egenbevægelser, og der har jeg snakket med vores gamle Tølløse-borger herude, Hertzsprung.

KT. Er det rigtigt!?

HJFO. Ja-ja. Han var nu blevet så gammel, så det var ikke i Tølløse jeg talte med ham, men på Roskilde Plejehjem. Men det var meget spændende, det er der jeg har lært at sige ”e-e-egenbevægelser”. Han var stadig i en høj alder, nogle og halvfems mener jeg, så han lå i sin plejeseng – når jeg var med, var det kun fordi vi studenter havde bil dengang, der kørte vi i Renault 4, og så kunne professoren jo få et lift med, for han havde ikke bil, og så skulle han ind og besøge Einar Hertzsprung, og det synes jeg sådan set var skægt at komme med derhen. Einar Hertzsprung var så frisk endnu, han var ligeglad med den her professor, fordi - : ”Hvad laver De så, unge mand?” Jeg fortalte ham om egenbevægelsesmålinger og sådan noget som beregninger, og så siger han: ”Det var morsomt, det var morsomt – men husk nu: Det hedder e-e-egenbevægelser!”

[latter]

HJFO. Men – det var jo også afgørende for ham, for han havde jo dyrket hele sit liv at regne på dobbeltstjerner, men også at regne på spektrene, hvordan de forskellige stjerner kunne være, så han var også lidt optaget af – man vidste jo ikke på det tidspunkt, hvorfor der dannedes forskellige stjerner, og man vidste faktisk heller ikke på det tidspunkt om de var så forskellige i størrelse – alt det vi udmærket ved i dag. Det var stadig ny lærdom, der skulle til. Så det var afgørende, at vi kunne lave sådan nogle observationer der, samtidig med at vi på det tidlige tidspunkt troede at vi kom til at lave fundamentale observationer. Det var min lærdom og overbevisning på det tidspunkt, at det skulle vi. Så har vi senere fået den effekt, som ikke har været min lod, men som jeg dog kender til, at da man skulle til at sende satellitter op til komet Halley og skulle møde den i 1986, der havde NASA det hele klart, og så sagde NASA der, 3-4 år før, ”og hvor er det så vi slår disse referencestjerner op, så vi kan finde hen til den?” Det var lige smuttet – og der fik Brorfeldemeridiankredsen altså en opgave – det var lige at observere nøjagtig det lille felt, så tit man kunne, hvor det var den skulle mødes. Og sådan nogle opgaver har der været knyttet til det også. Det er den betydning det har haft. Det, der bliver senere, det er hvor langt man skulle have fortsat det. Jeg ville ikke tilbage til det, da jeg kom tilbage i ’80, for der kunne jeg godt se, at der var man jo langt henne med satellitten Hipparcos, og for det første synes jeg det var pjattet at man dyrkede *begge* dele her på stedet – både dyrkede at - de betragtelige omkostninger der var ved at observere fra Kanarieøerne og så også satte ressourcer ind i at lave en satellit. Jeg havde hellere ønsket at man havde valgt én af delene fra dansk side, jeg synes ikke Danmark var stor nok til at køre begge dele. Det må jeg jo så sige, at det tog jeg stort set fejl i, for det gik jo så meget godt med det hele. Men det er så alligevel det, som har – med Hipparcos – som har gjort, at der er ikke brug for længere at lave meridiankredsobservationer fra Jorden. Man kan finde dem, referencestjerner

nok, og det var jo det vi sad og regnede på gang på gang, at der er 40.000 kvadratgrader på en kugle, og vi skulle da meget gerne have adskillige – så vi skulle altså have et eller andet adskillige gange 40.000. Måske en halv million, eller sådan noget.

KT. Stjerner –

HJFO. For at have referencestjerner nok til hvor som helst at kunne gøre det. Det er så det man har fået på to måder i den mellemliggende tid, den ene er Hipparcos, som har givet et godt bidrag, det andet er jo at alle de gamle astrografplader, som jeg lige nævnte, fra 1875, de er blevet scannet af amerikanerne, så man nu i dag er oppe og har ret gode positioner for et sted mellem to og trehundrede millioner stjerner. Nu er der altså referencestjerner nok. Det bliver ikke op til mig at være med til at afgøre, om man på et tidspunkt vil gentage noget der ligner Hipparcos, for vil der være en forskning så man vil kende de detaljer? Groft set har man en forståelse af hvordan galaksen virker – og man elsker at putte rigtig mange penge i at inde ud af: hvordan startede det her foretagende. Så de bliver kaster andre steder hen, de ressourcer, tror jeg. Så på den måde har de jo spillet en ret stor rolle. Og Schmidt'en havde vi så med i en årrække – det var jo det jeg hoppede over i, og lavede asteroideobservationer derovre fra i en årrække i firserne. Det er bestemt jo også dansk astrometri at være med der – der var vi med i et stort, internationalt projekt med det formål at finde ud af om nogle af de her store sten de dratter ned i hovedet på os.

[1.29.01]

TB. Det var noget af det, I var opmærksomme på?

HJFO. Ja, det har altid været min interesse med – Tunguska, navnet det –

TB. Ja, jeg ved du har været med på den der ekspedition derover –

HJFO. Den lavede vi derovre da vi havde observeret, så –

TB. Så der var en direkte forbindelse på den måde?

HJFO. Ja. Den kom til ad kringlede veje, men skidt med det. Her på stedet blev der i den periode observeret et sted mellem 100 og 150 nye småplaneter, nye asteroider – og på verdensplan blev der rigtig observeret mange, sådan så nogen kunne på den baggrund rejse fingeren, og sige: ”Skulle vi ikke holde lidt øje med det der?” Nu er der så sat -

TB. Det er også en ret god ide...

HJFO. Ja, jeg ved ikke, det er jo – som jeg siger: ”Vi får det at vide seks timer før, så husk nu at gå ud og kig – det er nok det sidste I ser til det, så – ” Nej, det sande i det der, for det her er en spøg, er at med tiden finder man nok en løsning på det, så man kan gøre noget på de seks timer, have noget der vogter derude, som kan dirigeres derhen. Og vi kan da håbe at de første, der kommer, ser vi stryge lige forbi! Man ser jo pressenotitser jævnlige, altså i 2017 kommer der en og falder ned, eller en måned senere skriver de så: ”Nej, den smutter alligevel forbi.” Så kan man risikere at være heldig og få måske to-tre års varsel, og så lægge hovedet godt i blød.

TB. Det ville jo være det bedste.

HJFO. Det er jo også et meget godt bidrag, der i 80'erne med Schmidt-kikkerten. Det var astrofysikken den var beregnet til, men det viste sig at den ikke duede til astrofysikken og så blev den brugt astrometrisk i stedet for.

TB. Til allersidst har jeg et helt andet slags spørgsmål, fordi jeg er fascineret af stedet her og det med at der er et lille mini-samfund – jeg tænker på: Hvordan har det været at bo her som familie?

HJFO. Ja...det var i takt med tiden meget godt. Man må vel sige der skete det, at da vi etablerede de her familier herude – jeg ved ikke om det samtidig er blevet til mere end fire af gangen, har vi været fem på et tidspunkt, måske – så flyttede de jo til landsbyen Brorfelde, og hørte med til landsbyen Brorfelde.

TB. Altså, flyttede væk herfra og derned - ?

HJFO. Næ herop, det var jo landsbyen Brorfelde, som ligger nedenfor bakken, der kom altså fem nye huse og der blev man annekteret som medlem af landsbyen Brorfelde, og det vil sige man kom dernede på gården og købte æg og snakkede med de mennesker og et par stykker dernede fra arbejdede deroppe med rengøring og sådan noget – og man havde den lille købmand, som man kom ned til, der var købmand i Brorfelde –

TB. Fantastisk!

HJFO. Ja, det er helt utroligt i dag, ikke? Så der var måske meget god samhørighed med det, det er jo sådanne folk som Knud Jensen – ham har vi ikke haft på tapetet – han er jo finmekaniker og har lavet ganske meget på meridiankredsen, også på andre ting, han er blevet lokalhistorisk interesseret, så han er meget engageret. Han er med i filmen, den nye film der, og fortæller. I kan høre jeg kan finde på arbejde til jer. Så skal I bare selv afgrænse det. Men han er egentlig meget god til at være, en nøgtern mand, han har boet meget heroppe og har nok, har en enkelt søn, og har været godt hjulpet med det, jeg tror ikke han sådan har fået økonomien, som maskinarbejder var den ikke så fantastisk, altså – og i det næste hus der boede jo så værkstedslederen Poul Bechmann, som jo kom fra København og – han boede jo godt tilfreds der, og han havde også en søn Henrik, som var meget landbrugsinteresseret, og blev det ved at bo herude. Så han gik altid ned i byen og sad og kørte på traktor. Og vi flyttede så ind i Svend Laustsens hus, som boede her med fire børn, så de kunne underholde sig selv. Vi flyttede så ind og boede her til vi skulle have børnene i skole, der var der jo så nogle andre vilkår for dem, fordi vi tænkte så, nå ja, men det er der nogen der finder ud af ude på landet. Men det er der ikke. Vi måtte altså, det her første skoleår, sende ham ad vejen de 3 ½ kilometer der var ned til hovedvejen, der var så heller ikke nogen biler i forhold til nu, men der skulle han så stå kl. seks om morgenen og vente på skolebussen fordi den startede dernede fra. Men skolebussen startede også derude fra amtsvejen, det var ikke sådan at den kunne starte heroppe, nej, nej, det gjorde man ikke dengang. Det er der jo blødt meget op på, men det fik så os til at tænke på hvordan vi fik dem ind i skole i Holbæk, og så tænkte man også dengang på det her med at eje et hus og blive millionærer af det. Det har altid været noget der fungerede – og der havde vi en periode i starten af 70'erne hvor huspriserne steg så ganske enormt, ligesom de har gjort det her for ikke så længe siden. Så byggede vi hus i Holbæk, jeg tror ikke det var derfor, men det virkede sådan, at så stoppede priserne. Sådan kan man blive udsat for det – men vi har været godt tilfredse med at bo et andet sted, for det at bo i en villa ude på landet synes jeg ikke er så attraktivt, hvis man ikke bor på gården, hvor der er så mange ting at tage sig til, også med børn. Det er så Poul og Bodil Jensen, som

vi har snakket om, de har så boet i det næste hus, og de købte så også selv hus, i øvrigt der i stigningen i starten af 70'erne, og gav dengang den formidable sum af 250.000 kr. for et dejligt stort hus til en familie på fire. Det måtte han høre meget hån for, at have kastet sig ud i så vilde investeringer. Den eneste rigtigt fastboende har været Gyldenkerne – som har boet i flere huse, han startede med observationerne i '45 og boede i Gl. Tølløse på det tidspunkt, og så snart der blev et hus til ham, flyttede han herud. Hans hus, som er det øverste, det er observatorhuset, blev først færdigt i '64 tror jeg, så rykkede han derop og så var tingene på plads. Egentlig er det meget godt at bo her, men nu bliver der ingen der bor her [?]. Årsagen til at man boede her var jo helt og klart at man ikke kunne komme frem og tilbage. Der var man helt indstillet på, at man måtte tage toget til Tølløse og cykle herud, og så når man var færdig, måske ved tre-fire-tiden, så var man ikke særlig varm på at cykle tilbage til Tølløse. Derfor har hovedbygningen jo også haft dels professorlejlighed, dels studenterværelser. Men så kom min generation jo netop. Som student havde jeg kørt på scooter, og så fik jeg så med min fars hjælp en gammel Renault 4, for jeg havde brug for at kunne komme rundt. Det begyndte at komme der i 60'erne, at der får alle bil.

TB. Ja – nå, er der noget du synes vi har misset?

HJFO. Det ved jeg jo ikke endnu!

[Interviewet slutter af med lidt smalltalk om det videre forløb i projektet]